

O‘ZBEKISTONDA AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA IJTIMOY HAYOTGA TA’SIRI

G‘aniyev Elbek Abdizoitovich

O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy yoshlar dunyoqarashining shakllanishida axborotlashgan jamiyatning ta’siri va ularning namoyon bo’lishi ta’kidlangan. Jahonda globallashuv jarayonlari innovasion g‘oyalar rivojlanishi va axborotlashgan jamiyatning jadallashuvini, tub yangilanish, o‘zgarish va yangicha taraqqiyotni keltirib chiqarmoqda. Bunday vaziyatlarda inson faoliyati ro‘y berayotgan ilmiy, ijtimoiy, ma’naviy, siyosiy, iqtisodiy va ekologik jarayonlarga oqilona munosabatda bo‘lishni talab qiladi.

Kalit so‘zlar: globallashuv, axborot, axborotlashgan jamiyat, ma’naviyat, tafakkur, jamiyat, rivojlanish davri, telekommunikasiyalar infratuzilmasi, axloq.

Jahonda globallashuv jarayonlari innovasion g‘oyalar rivojlanishi va axborotlashgan jamiyatning jadallashuvini, tub yangilanish, o‘zgarish va yangicha taraqqiyotni keltirib chiqarmoqda. Bunday vaziyatlarda inson faoliyati ro‘y berayotgan ilmiy, ijtimoiy, ma’naviy, siyosiy, iqtisodiy va ekologik jarayonlarga oqilona munosabatda bo‘lishni talab qiladi. Shuning uchun axborotlashgan jamiyat masalasi XXI asrga kelib yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Biz axborot va axborotlashgan jamiyatning mazmun-moxiyati xususida to‘xtalib o‘tamiz.

Axborot (arabcha axbor-xabarlar, ma’lumotlar) - muayyan voqyea-hodisalar to‘g‘risida xabar yoki ma’lumot, ularni tushuntirish, tushunish va idrok etishda qadim zamonlardan buyon qo‘llanib kelinayotgan, kibernetika va informatikaning taraqqiyoti tufayli keyingi vaqtda yangi keng ma’no kasb etayotgan termindir. U o‘z navbatida axborot nazariyasida, axborot olish kafolatlari va erkinligida jamiyatning axborotlashuvi va axborotlashgan jamiyatda qo‘yingki barcha jarayonlarning axborotlashtirilishida o‘zini namoyon qiladi[1].

Axborotlashgan jamiyat ko‘pincha sof texnologik jarayon sifatida baholanishiga qaramay, mazmun-mohiyatiga ko‘ra chuqur ijtimoiy jarayon ham hisoblanadi. Chunki axborotlashtirish jamiyatning bir shakldan boshqa, ijtimoiy taraqqiyotning yanada yuqoriroq darajasiga ega bo‘lgan shakliga o‘tishni anglatadi hamda jamiyatning istiqboldagi xususiyatlarini belgilab beradi. Tahlil qiladigan bo‘lsak axborotlashgan jamiyatning yuzaga kelishi va rivojlanishi inson hayotiy faoliyatida quyidagilarga imkoniyat yaratadi:

- jamiyatning tizimli va doimiy ravishda kengayib, rivojlanib borayotgan ilmiy, ishlab chiqarish va insoniyatning boshqa turdagi faoliyati davomida bosma shaklda to‘plangan intellektual salohiyatidan keng va faol foydalanish imkoniyati;

- fan, ta’lim, ishlab chiqarishni axborot-kommunikasiya texnologiyalari asosida integrasiyalash orqali umumjamiyat ishlab chiqarishning barcha sohalarini jadal rivojlantirish, insonning mehnat faoliyatini jismoniy mehnatdan aqliy mehnat tomon yo‘naltirish, insonning barcha faoliyat turlarini intellektuallashtirish;

- axborotlar xizmatini yuqori darajaga ko‘tarish, jamiyatning har qanday a’zosini ishonchli axborotlar manbasiga kirishiga va undan foydalanishiga imkoniyat yaratish, taqdim etilayotgan axborotlarni viziuallashtirish, foydalaniladigan ma’lumotlarning haqiqiyliги hamda hayotiyliğini ta’minlash.

Bu borada mamlakatimizda axborot-kommunikasiya tizimi sohasida ilmiy texnikaviy salohiyatni shakllantirish va rivojlantirish jarayonlarini quyidagi uch bosqichga bo‘lish mumkin:

1. Shakllanish davri – bu davr mustaqilligimizning dastlabki 1991- 2000 yillarni o‘z ichiga olib, unda milliy axborot-kommunikasiya sohasini shakllanishi, davlat axborot resurslari salohiyatini shakllantirish, milliy axborot-kommunikasiya tizimlarini yaratish hamda rivojlantirish, axborotlashtirish va telekommunikasiya sohasida qonunchilik bazasini dastlabki asoslarini yaratish, sohani texnik-texnologik jihatdan ta’minlash davrlari;

2. Rivojlanish davri – bu milliy aloqa va axborotlashtirish sohasining rivojlanishining dastlabki davri bo‘lib (2000 – 2005 yillar), unda respublikani axborot-kommunikasiya tarmog‘ini rivojlantirish, xalqaro axborot tarmoqlari va

internet xizmatlaridan keng foydalanishni yo‘lga qo‘yish, telekommunikasiya xizmatlari bozorini shakllanishi, jahon axborot tarmog‘idan erkin foydalanishni yo‘lga qo‘yish uchun sharoit yaratish, milliy ma‘lumotlar uzatish tarmog‘ini shakllantirish va rivojlantirish, uyali aloqa xizmatlarini keng tarqalishi va rivojlanishi, iqtisodiyot tarmoqlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini keng qo‘llash va sohaga xorijiy investisiyalarni va zamonaviy innovasion texnologiyalarni jalb etish va ulardan samarali foydalanishni yo‘lga qo‘yish jarayonlari;

3. Globallashuv davri – bu davr hozirgi vaqtda jamiyatni axborotlashtirish davrini o‘z ichiga olib, u iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga axborot-kommunikasiyaning keng kirib borishi, axborot va uni ta‘minlovchi texnologiyalar korxonalar raqobatbardoshligini asosi bo‘lib qolishi, u global axborot tarmoqlarining jahon bozorida barqaror ishlashini ta‘minlash, internet to‘ri tarmog‘ining globallashuvi va jahon, davlatlar iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga axborot texnologiyalari tizimining integrasiyalashuvi bilan xarakterlanadi. Respublikamiz milliy iqtisodiyoti tarmoq va sohalariga axborot- kommunikasiya tizimlarini joriy etish borasida amaliy ishlar O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuni, «Kompyuterlash- tirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikasiya texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni va «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikasiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarorlari asosida olib borilmoqda[2].

Bugungi kunda mamlakatimizda aloqa va axborot-kommunikasiya tizimi sohasini innovasion yo‘nalish bo‘yicha istiqbolli rivojlantirish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshmoqda:

- telekommunikasiyalar infratuzilmasi;
- stasionar va uyali aloqa;
- uyali aloqa bozori;
- internet tarmog‘i;
- axborot va ma‘lumotlardan foydalanish. uz domen zonasi;

- axborot resurslari;
- salohiyat yaratish milliy siyosati;
- axborot-kommunikasiya texnologiyalari sohasida savodxonlik;
- xalqaro va regional hamkorlik;
- axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanishda ishonch va xavfsizlikni mustahkamlash;
- huquqiy-me’yoriy bazaning rivojlanishi;
- elektron hukumat, akt dan davlat boshqaruvida foydalanish;
- interaktiv davlat xizmatlarini ko‘rsatish;
- davlat axborot resurslari va tizimlari;
- elektron tijorat;
- elektron ta’lim;
- elektron sog‘liqni saqlash;
- elektron bandlik;
- elektron atrof muhitni muhofaza qilish;
- ommaviy axborot vositalari;
- axborot jamiyatining etik jihatlari;
- xalqaro va regional hamkorlik va boshqalar.

Mamlakatimizda axborot-kommunikasiya tizimlarini rivojlantirish sohasidagi davlat siyosati axborot resurslari, axborot texnologiyalarini rivojlantirish hamda takomillashtirishning zamonaviy jahon tamoyillarini hisobga olgan holda milliy axborot tizimini yaratishga qaratilgan. Respublikamizda axborot-kommunikasiya texnologiyalarini rivojlanishining huquqiy asoslari ishlab chiqilgan, xususan, Axborot-kommunikasion tizimlar, tarmoqlar va ma’lumotlar bazasini yaratish va foydalanishni tartibga soluvchi normativ - huquqiy aktlar ishlab chiqildi va amalga kiritildi. Jumladan bu sohada o‘ndan ortiq qonunlar qabul qilindi. Axborot-kommunikasiya tizimlarini rivojlantirish sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

- har kimning axborotni erkin olish va tarqatishga doir konstitusiyaviy huquqlarini amalga oshirish, axborot resurslaridan erkin foydalanilishini ta’minlash;

-davlat organlarining axborot tizimlari, tarmoq va hududiy axborot tizimlari, shuningdek yuridik hamda jismoniy shaxslarning axborot tizimlari asosida O‘zbekiston Respublikasining yagona axborot makonini yaratish;

- xalqaro axborot tarmoqlari va Internet jahon axborot tarmog‘idan erkin foydalanish uchun sharoit yaratish;

-davlat axborot resurslarini shakllantirish, axborot tizimlarini yaratish hamda rivojlantirish, ularning bir-biriga mosligini va o‘zaro aloqada ishlashini ta‘minlash;

-axborot texnologiyalarining zamonaviy vositalari ishlab chiqarilishini tashkil etish;

- axborot resurslari, xizmatlari va axborot texnologiyalari bozorini shakllantirishga ko‘maklashish;

-dasturiy mahsulotlar ishlab chiqarish rivojlantirilishini rag‘batlantirish;

-tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish, investisiyalarni jalb etish uchun qulay sharoit yaratish;

-kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni rag‘batlantirish[3].

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bizning maqsadimiz kuchli fuqarolik jamiyati qurish ekan, bu yo‘lda axborotlashgan jamiyatdan unumli foydalanish hal qiluvchi omildir. Ya‘ni fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasida qator g‘oyalar, mulohazalar, takliflar o‘rtaga tashlanganki, ular mamlakatimiz istiqboli strategiyasini belgilab berdi, bu esa fuqarolik jamiyati va axborotlashuv sohasi o‘zaro ta‘sirining samarali bo‘lishi, rivojlangan davlatlarda kechayotgan yangi istiqbolli taraqqiyot yo‘nalishlarini o‘zida ifodalaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ma‘naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug‘ati/ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi.-T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi, 2009. 706 b.

2. Меликова М.К. Вопросы Об исторических ценностях и традициях в национальном самосознании //Fuqarolik Jamiyati. – 2019. – Т. 16. – №. 1. – С. 73-76.
3. Mardonov R. Zamonaviy talim falsafasi va falsafiy antropologiya: tutash muammolar va ozaro tasir usullari //Philosophy and life international journal. – 2022. – №. SI-1.
4. Кушаков Ш. С. Фейковая модель дезинформации как разновидность симулятора //Yoshlarni g’oyaviy tarbiyalashning dolzarb masalalari. Talabalar ongida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish” mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materilalari. Samarqand. – 2019. – С. 19-21.
5. Гайбуллаев О. М. Проблемы эстетической культуры личности в условиях глобализации //Философия в современном мире. – 2017. – С. 294-298.
6. Хусанов Б. Эстетик тарбия кластерининг таълимий асослари //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 561-566.
7. www.iqtisodiyot.uz
8. www.biznes-daily.uz